

Retour d'expérience de la gestion de la crue de février 2021 en Loire aval

Feedback on the management of the February 2021 flood in the lower Loire

V. Gaspari¹, J. Havot Broekarts², S. Dieudonné³

¹ Établissement public Loire, Angers, France, virginie.gaspari@eptb-loire.fr

² Établissement public Loire, Angers, France, julien.havot@eptb-loire.fr

³ Établissement public Loire, Angers, France, simon.dieudonne@eptb-loire.fr

Résumé

À l'été 2019, quatre intercommunalités du Maine-et-Loire ont délégué la gestion de leurs digues non domaniales à l'Établissement public Loire (EP Loire). Les 52 km de digues concernées sont principalement des ouvrages anciens, dont seules les premières obligations réglementaires, comme l'étude de dangers ou la visite technique approfondie, avaient été réalisées avec l'appui-technique de l'EP Loire. Après une année et demi de gestion de ces ouvrages, le travail réalisé en étroite concertation et collaboration avec les collectivités a permis l'élaboration des documents d'organisation et de consignes de gestion des ouvrages, l'organisation d'une première formation des agents des collectivités chargées de la surveillance en crue, le recensement des entreprises de travaux mobilisables pour intervenir en urgence ou encore la mise en place d'un dispositif d'astreinte d'exploitation.

Or, il se trouve que les collectivités et l'EP Loire ont eu très vite l'occasion de mettre en application ce dispositif organisationnel en faisant face à une situation de crue au début de l'année 2021. Cette crue, d'intensité faible, mais légèrement supérieure aux niveaux de protection de plusieurs ouvrages, a conduit au déclenchement des niveaux d'alerte et de surveillance des ouvrages et permis la détection de désordres graves sur les digues du Petit Louet et de Montjean-sur-Loire. L'organisation de la communication entre l'EP Loire, les collectivités concernées et la Préfecture a ainsi été très vite mise à l'épreuve. La mise en œuvre de travaux d'urgence le 4 février sur la digue du Petit Louet, puis une décision d'évacuation préventive d'une partie de la population, ont intensifié les échanges entre les collectivités, et les prises de décisions. Peu après, le samedi 6, les agents de surveillance repèrent sur la digue de Montjean des premiers signes de fuites au débit croissant. L'agent technique de l'EP Loire, sollicité, se rend sur site le dimanche 7. Dans l'après-midi, des travaux d'urgence sont décidés avec l'intervention d'urgence d'une entreprise locale via un arrêté de réquisition de la commune.

Le retour d'expérience réalisé suite à cet événement montre que l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de crue a joué son rôle et que les procédures d'alerte, d'intervention et de transmission de l'information étaient globalement bien adaptées à cette situation de crise. Néanmoins, s'agissant d'une première mise en situation de l'organisation de gestion en crue, des axes d'amélioration ont été relevés et des actions correctrices ont été mises en œuvre ou programmées. Ce retour d'expérience a ainsi permis de consolider les circuits de transmission de l'information entre les différents acteurs intervenant dans la gestion de la crue, d'ajuster les documents d'organisation et de consignes de gestion des ouvrages, de réadapter les formations

des agents de la surveillance en crue suivant un format plus adapté et de programmer d'autres actions visant à renforcer et rendre plus efficient le dispositif organisationnel en crue.

Mots-clés

retour d'expérience, gestion du risque de crue, Loire, désordres, travaux d'urgence

Abstract

In summer 2019, four local authorities in Maine-et-Loire delegated the management of their non-state dykes to the Loire River Basin Authority (EPL). The 52 km of dykes concerned are mainly old infrastructures, for which only the first regulatory obligations had been carried out with the EPL's technical support. After a year and a half of managing these structures, the work carried out in close consultation and collaboration with the local authorities has led to; the drafting of organisational documents and instructions for managing the structures, permitted the organisation of initial training for local authority staff responsible for flood monitoring and led to the identification of construction companies that can be mobilised to intervene during an emergency, and the setting up of an on-call operating system.

However, the local authorities and the EPL quickly had the opportunity to apply this organisational system by dealing with a flood situation, at the beginning of 2021. This flood, which was of low intensity but slightly higher than the protection levels of several structures, triggered the alert and monitoring levels for the structures and led to the detection of serious damage on the Petit Louet and Montjean-sur-Loire dykes. The organisation of communication between the EPL, the local authorities concerned and the Prefecture was quickly put to the test. The implementation of emergency works on the Petit Louet dyke on February 4th, followed by a decision to evacuate part of the population as a precautionary measure, intensified the exchange between the local authorities and the decision-making process. Shortly afterwards, on Saturday, February 6th, surveillance officers noticed the first signs of leaks on the Montjean levee, which were increasing in size. A technical officer from the EPL was called, and the latter went on site on Sunday, February 7th. Later in the afternoon, the decision was taken to carry out emergency works, involving a local company via a requisition order issued by the concerned municipality.

The feedback from this event shows that all those involved in flood management played their role. It equally implies that the alert, the response and the information transmission procedures were generally well adapted to this critical situation. Nevertheless, as this was an initial test of the flood management organisation, areas for improvement were identified and corrective actions were set up or planned. This feedback, therefore enabled us to consolidate the information transmission circuits between the various players involved in flood management, in order to adjust the organisational documents and instructions for managing the structures, to readapt the training of flood watch officers using a more appropriate format and to plan other actions aimed at strengthening and making more efficient the flood organisational system.

Key Words

feedback, flood risk management, Loire, disorders, emergency works

Introduction

C'est en qualité d'établissement public territorial de bassin (EPTB) au service des collectivités que l'Établissement public Loire (EP Loire) s'est vu délégué à partir de l'été 2019 la gestion d'un parc d'ouvrages non domaniaux de protection contre les inondations sur le territoire de Maine-et-Loire, par conventionnement avec quatre EPCI (Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance, Mauges Communauté et Saumur Val de Loire). Ce parc d'ouvrages gérés sur le bassin versant de Loire aval représente un linéaire d'environ 52 km de digues, composés de quatre ouvrages de classe B (Saumur centre-ville) ou C (Petit Louet, Saint-Georges-sur-Loire et Montjean-sur-Loire) autorisés au titre du décret n° 2007-1735, et un ouvrage non autorisé (Vernusson).

Cette délégation de gestion à l'EP Loire inclut les missions relevant de l'ingénierie, l'entretien, l'exploitation et la surveillance des ouvrages, réalisées en collaboration et concertation étroite avec les EPCI. Après une année et demi de gestion, axée sur la mise en conformité réglementaire et la préparation à la gestion d'une situation de crue, les collectivités et l'EP Loire ont dû mettre rapidement en application le dispositif organisationnel de gestion de crise lors de la crue survenue au début de l'année 2021 sur la Loire aval.

La présente communication propose de dresser un retour d'expérience sur le dispositif organisationnel déployé avant, pendant et après cet épisode hydrologique, en tirant des enseignements sur les bonnes pratiques et celles qui ont nécessité des améliorations par la mise en place d'actions correctives.

Élaboration d'un dispositif organisationnel efficient pour la gestion des digues en crue

Élaboration des documents d'organisation et de consignes de gestion en toutes circonstances

Conformément à l'article R. 214-122 du Code de l'environnement, il incombe au gestionnaire d'un ouvrage de protection contre les inondations d'élaborer un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues.

Parmi les digues non domaniales reprises en gestion, toutes ne disposaient pas de plan de surveillance. Aussi, l'une des premières missions de l'EP Loire a consisté en l'élaboration des documents d'organisation et de consignes de gestion en toutes circonstances de chaque ouvrage, en concertation avec les collectivités. Ces documents ont fait l'objet d'avis du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) de la DREAL Pays-de-la-Loire dans les comptes rendus des visites d'inspection de 2020. Les versions actualisées des documents ont pu faire l'objet d'avis favorables du SCSOH en début d'année 2022.

Les procédures d'alerte, d'intervention et de transmission des informations en crue sont décrites dans le document d'organisation et de consignes de gestion de chaque ouvrage. Ces modalités ont été déterminées au regard des résultats des études de dangers (déjà réalisées avec l'appui technique de l'Établissement lors de la reprise de gestion) et des études du PGF (lancées en 2019 par l'EP Loire). Les modalités de surveillance en crue (actions à mener et organisation associée en termes de moyens humains et matériels) sont définies pour chaque seuil de vigilance, de surveillance et d'alerte (Cf. Tableau 1).

Les agents des collectivités (EPCI / communes) assurent la surveillance terrain des ouvrages et la manipulation des organes hydromécaniques en période de crue. Les agents de l'EP Loire assurent une veille hydrologique sur le site Vigicrues pour le déclenchement et le suivi de la surveillance en crue, un rôle d'appui-technique et d'aide à la décision à l'égard des collectivités. Ils sont en lien permanent avec les agents de la surveillance en crue, et l'interlocuteur direct auprès des services de l'État (Préfecture de Maine-et-Loire et DREAL Pays-de-la-Loire) pour les informer dès que nécessaire sur le déroulement de la gestion des digues en crue et, le cas échéant, sur l'évolution de potentiels désordres et des mesures conservatoires à prendre.

TABLEAU 1. Modalités de surveillance en crue des digues.

Seuil	Saumur	Petit Louet	Vernusson	Saint-Georges	Montjean
Vigilance	-	<u>1,00 à 3,50 m :</u> Fermeture d'ouvrages de régulation	<u>- 0,25 à 4,00 m :</u> Fermeture d'ouvrages de régulation	<u>1,50 à 4,00 m :</u> Fermeture d'ouvrages de régulation	<u>1,00 à 4,60 m :</u> Fermeture d'ouvrages de régulation
Niveau 1	<u>4,00 à 4,50 m :</u> Surveillance du linéaire complet 1 fois/2 jours <u>4,50 à 5,00 m :</u> Surveillance du linéaire complet 1 fois/jour	<u>3,50 à 4,20 m</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/jour	<u>4,00 à 5,00 m :</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/jour	<u>4,00 à 4,70 m :</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/semaine	<u>4,60 à 5,00 m :</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/jour
Niveau 2	<u>5,00 à 5,95 m :</u> Surveillance du linéaire complet 3 fois/jour	<u>4,20 à 4,60 m :</u> Surveillance du linéaire complet 1 fois/jour	<u>5,00 à 5,85 m :</u> Surveillance du linéaire complet 1 fois/jour	<u>4,70 à 5,25 m :</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/jour	<u>5,00 à 6,00 m :</u> Surveillance des zones sensibles 2 fois/jour et du linéaire complet 1 fois/2 jours
Niveau 3	-	<u>4,60 à 5,70 m :</u> Surveillance du linéaire complet de la digue « insubmersible » 1 fois/jour	-	<u>5,25 à 6,00 m :</u> Surveillance des zones sensibles 1 fois/jour et du linéaire complet 1 fois/semaine	-
Alerte	<u>> 5,95 m :</u> Arrêt de la surveillance Alerte et évacuation de la population	<u>> 4,60 m :</u> Arrêt de la surveillance de la digue « submersible » Alerte et évacuation de la population <u>> 5,70 m :</u> Arrêt de la surveillance de la digue « insubmersible » Alerte et évacuation de la	<u>> 5,85 m :</u> Arrêt de la surveillance Alerte et évacuation de la population	<u>> 6,00 m :</u> Arrêt de la surveillance Alerte et évacuation de la population	<u>> 6,00 m :</u> Arrêt de la surveillance Alerte et évacuation de la population

		population			
--	--	------------	--	--	--

Formation des agents de la surveillance en crue

Les agents des collectivités sont formés annuellement par l'EP Loire afin de renforcer la surveillance des ouvrages en période de crue. La première formation s'est ainsi tenue en novembre 2020. Elle s'est déroulée en deux phases.

La phase théorique « en salle » présentait des objectifs multiples : une familiarisation avec le vocabulaire relatif aux digues et aux différents modes de rupture, le repérage des désordres pouvant affecter l'intégrité de l'ouvrage, l'identification des interlocuteurs et des chaînes de transmission d'information. Par ailleurs, cela consistait également à présenter les équipements de protection individuelle requis, les mesures de sécurité à appliquer afin de réaliser cette surveillance dans les meilleures conditions. Enfin, l'accent était mis sur l'adaptation de la réponse en fonction des urgences. La formation comprenait ainsi la présentation d'une liste des travaux d'urgence pouvant être réalisés lors d'un épisode de crue en fonction des désordres identifiés et des moyens humains et matériels mobilisables.

La phase pratique « sur le terrain » permettait aux agents des collectivités de se rendre sur les ouvrages accompagnés de l'EP Loire, afin d'appréhender les spécificités de l'ouvrage, de repérer les zones sensibles et de prendre en main les outils cartographiques fournis. À cette occasion, les agents des collectivités pouvaient se familiariser avec l'atlas de surveillance et la fiche réflexe « Relevé des désordres et mesures à prendre » réalisés par l'EP Loire, afin qu'ils puissent se repérer sur la digue et localiser facilement les zones sensibles à surveiller.

Recensement des entreprises de travaux

Les travaux d'urgence doivent être anticipés autant que possible, puisqu'ils sont réalisés dans des situations périlleuses, rapidement et à bon escient. Pour se préparer au mieux à une intervention d'urgence, l'EP Loire a identifié, en intégrant les retours d'expérience des collectivités, les entreprises réquisitionnables (travaux publics, maçonnerie, élagage, carrières, ...) et a réalisé un atlas cartographique permettant de localiser ces entreprises sur le territoire et d'identifier les temps d'intervention nécessaires vis-à-vis de chaque ouvrage. Des contacts téléphoniques ont également été pris avec celles-ci de manière à vérifier en amont les informations disponibles, et notamment la possibilité pour elles d'intervenir les week-ends et jours fériés.

Astreinte d'exploitation

L'accompagnement des collectivités à la surveillance en période de crue se traduit également par la mise en place d'une astreinte d'exploitation qui mobilise un agent de l'EP Loire les week-ends, jours fériés et jours de fermeture de l'Établissement pendant la période de l'année la plus à risque (du 1^{er} novembre au 30 juin de chaque année), afin d'assurer en toutes circonstances une continuité de service. L'agent peut ainsi être mobilisé par téléphone ou courriel pour un avis et/ou un déplacement sur site.

Mise en situation du dispositif organisationnel lors de la crue de février 2021

Alerte et déclenchement de la surveillance en crue

Suite aux intempéries à répétition survenues en début d'année 2021, la Loire aval est passée en vigilance crue à partir de la fin du mois de janvier. Conformément aux procédures et modes

opératoires convenus, les quatre EPCI de Maine-et-Loire concernés ont été prévenus entre le 29 janvier et 1^{er} février 2021 de l'atteinte prochaine des cotes de déclenchement des premiers niveaux de vigilance et de surveillance des ouvrages. Les équipes de surveillance dédiées se sont ainsi mises progressivement en action sur les digues de Saumur, Petit Louet, Vernusson, Saint-Georges-sur-Loire et Montjean-sur-Loire. Les atlas de surveillance, mis à disposition des équipes par l'EP Loire, ont permis de contrôler plus particulièrement les points identifiés comme sensibles sur chacune de ces digues. La fiche réflexe « Relevé des désordres et mesures à prendre », également mise à disposition, a, elle aussi, fait preuve de son utilité.

Cette crue de période de retour d'environ 5 ans a conduit au dépassement des niveaux de protection des digues du Petit Louet, de Saint-Georges-sur-Loire et de Montjean-sur-Loire. Le pic de crue relevé aux stations limnimétriques Vigicrues suivies (cote et débit de Loire si disponible), et les niveaux de surveillance atteints sur les digues gérées, sont rappelés dans le tableau ci-après.

TABLEAU 2. Pic de crue et niveaux de surveillance atteints sur les digues.

Digue	Pic de crue		Niveau de protection / de sûreté	Niveau de surveillance atteint
	Station Vigicrues	Cote / Débit		
Saumur	Saumur	4,41 m / 3 487 m ³ /s	5,95 m	Niveau 1
Petit Louet	Les Ponts-de-Cé	4,79 m / -	4,70 m (surverse)	Niveau 2 & Alerte Niveau 1
Vernusson	Les Ponts-de-Cé	4,79 m / -	-	-
Saint-Georges-sur-Loire	Montjean-sur-Loire	5,03 m / 4 220 m ³ /s	4,70 m	Niveau 1
Montjean-sur-Loire	Montjean-sur-Loire	5,03 m / 4 220 m ³ /s	4,70 m	Niveau 2

Traitement en urgence de désordres graves apparus sur la digue du Petit Louet

Lors de la visite de surveillance du jeudi 4 février matin, les agents de Loire Layon Aubance ont signalé à l'EP Loire l'aggravation de fissures sur le muret de la digue du Petit Louet (site de l'ancienne sablière), laissant passer un débit de fuite important, le tout accompagné d'un basculement du mur-digue et de résurgences sur le terrain en arrière immédiat de la digue côté val protégé, annonciateur d'érosion potentielle de l'ouvrage (Cf. Figure 1). Ces phénomènes immédiatement contrôlés et évalués sur site par les agents de l'EP Loire ont amené à diagnostiquer un risque de rupture non négligeable du mur de protection, lors de sa surverse ou à la décrue.

Par conséquent, des travaux de mises en sécurité d'urgence, visant à édifier un cordon d'encrochements d'une centaine de mètres à l'arrière de la digue, ont été décidés aussitôt, puis exécutés le jour même par une entreprise de travaux publics locale préalablement identifiée, avec près de 400 tonnes d'encrochements mis en place (Cf. Figure 1). L'objectif poursuivi était de dissiper l'énergie et le courant hydraulique qui résulteraient d'une brèche dans la digue et réduire ainsi les dommages en aval, notamment sur la voirie départementale.

Avant la réalisation des travaux, des points techniques ont été menés avec les communes impactées (services techniques et élus), les EPCI, la DREAL (SCSOH) et la Préfecture (SIDPC) pour évaluer les risques et anticiper les travaux et les éventuelles évacuations de population. Face

au risque non négligeable, les mairies des Garennes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé ont alerté leurs habitants du risque en cours et procédé à l'évacuation des habitations légères situées à proximité immédiate de l'ouvrage via le dispositif du plan communal de sauvegarde (PCS).

Dans la soirée, l'apparition de nouvelles fuites a été constatée sur la même digue un kilomètre plus en amont et, dès le lendemain (vendredi 5 février), les agents de l'EP Loire ont été prévenus de leur aggravation (Cf. Figure 2). Le niveau de Loire étant toujours élevé (atteinte du pic de crue et décrue lente) et les conditions d'accès et de sécurité n'étant pas réunies pour permettre d'intervenir en urgence sur ce désordre, les services de la Préfecture, les EPCI et les communes ont été alertés sur le risque de rupture de la digue dans ce secteur. Réunis en centre opérationnel départemental (COD), les différents services ont convenu de la nécessité de procéder à une évacuation préventive des zones les plus exposées en cas de brèche. Les habitants des Garennes-sur-Loire et des Ponts-de-Cé ont ainsi été prévenus du risque d'inondation soudaine et des hébergements d'urgence ont été mis à leur disposition en vue d'une éventuelle évacuation. Globalement, les habitants, habitués à l'inondation (cette digue surversant pour une crue de période de retour comprise entre 3 et 5 ans), n'ont pas souhaité évacuer préventivement.

FIGURE 1. Vue générale sur la zone déstabilisée en retrait du mur-digue (à gauche) et sur le cordon d'enrochements aménagés (à droite).

FIGURE 2. Vue sur le chemin en pied de digue (à gauche) et sur les fuites et sandboils (à droite).

FIGURE 3. Localisation des désordres et zones de travaux sur la digue du Petit Louet.

Traitement en urgence de désordres graves apparus sur la digue de Montjean-sur-Loire

Lors de la surveillance de la digue de Montjean-sur-Loire du samedi 6 février 2021, les agents de la commune de Mauges-sur-Loire ont pu identifier plusieurs fuites en pied de digue côté val, alors que la Loire atteignait son niveau le plus haut, soit 5,02 m à l'échelle limnimétrique de la station Vigicruves de Montjean-sur-Loire. Un agent de l'EP Loire, en astreinte d'exploitation, s'est rendu sur site le dimanche 7 février pour constater l'évolution des désordres, juger de leurs niveaux de gravité et du besoin ou non d'une intervention d'urgence.

Une des fuites, située à proximité d'une zone de brèche historique a ainsi été considérée, en concertation avec les élus locaux, comme nécessitant la mise en œuvre de travaux d'urgence, en raison de son débit important, également du caractère déjà très humide et quasi impraticable des terrains situés à l'arrière de la digue, et surtout de la présence d'habitations à proximité. Ces travaux, définis et pilotés par l'EP Loire, ont nécessité la réquisition d'une entreprise locale par la commune. Ils ont consisté à mettre en place un dispositif filtrant et drainant en pied d'ouvrage côté val afin d'enrayer le phénomène pouvant conduire à la rupture de l'ouvrage. Ce dispositif comprenait un géotextile filtrant recouvert par une couche de graviers de 1,0 à 1,5 mètre d'épaisseur, soit près de 400 tonnes de matériau. La digue était ainsi mise en sécurité dès le dimanche soir. Les travaux de finition sont intervenus le lundi 8 février au matin.

FIGURE 4. Vue générale sur la zone de fuite depuis la crête (à gauche) et les travaux d'urgence par la mise en place d'un dispositif filtrant et drainant en pied digue (à droite).

FIGURE 5. Localisation des désordres et zones de travaux sur la digue de Montjean-sur-Loire.

Transmission de l'information aux services de l'État

L'ensemble de ces procédures a bien évidemment été mené en lien étroit avec les services de sécurité de l'État (Préfecture de Maine-et-Loire, DDT de Maine-et-Loire et DREAL Pays-de-la-Loire), qui ont été alertés et informés en continu tout au long de la période de crise.

Cette situation de crise a entraîné par ailleurs le recours à deux agents d'astreinte sur ce week-end, l'un gérant la partie administrative et remontée d'informations terrain sur l'ensemble des systèmes d'endiguement, l'autre étant pleinement mobilisé sur le suivi du chantier d'urgence.

Enseignements tirés de la gestion de la crue de début d'année 2021

Interventions post-crue

Lorsque la Loire est entrée dans une phase de décrue lente, les équipes de surveillance des collectivités et les agents de l'EP Loire sont restés en veille active pour détecter l'apparition de tout nouveau désordre ou une aggravation des phénomènes déjà détectés. Des visites post-crue ont notamment été réalisées sur les digues du Petit Louet et de Montjean-sur-Loire, puisque la cote de Loire a atteint le niveau 2 de surveillance en crue sur ces ouvrages. Ces visites ont été déclenchées dès lors que la cote de Loire a atteint un niveau suffisamment bas pour bénéficier de conditions favorables pour la surveillance du parement côté Loire. Ces visites ont consisté en l'inspection des zones sensibles définies sur les atlas de surveillance spécifiques à chaque ouvrage. S'il n'a pas été observé de nouveaux désordres à la décrue sur la digue du Petit Louet, la visite post-crue réalisée sur la digue de Montjean-sur-Loire a permis de constater l'aggravation du phénomène d'érosion externe déjà identifié sur une zone sensible de l'ouvrage, avec des départs de matériaux conséquents en pied de digue côté Loire.

En outre, des événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH) ont été déclarés par l'EP Loire au Préfet de Maine-et-Loire sur les digues du Petit Louet (2) et de Montjean-sur-Loire (1). Ces trois EISH ont été classés en « incidents » de couleur jaune au sens de l'article 5 de l'arrêté du 21 mai 2010 et ont conduit à la prise de mesures conservatoires. À court terme, les désordres ont été intégrés dans les atlas de surveillance comme zones sensibles, et ont fait l'objet

d'un suivi par les agents de l'EP Loire dans le cadre des visites de surveillance programmées. À moyen ou long terme, des travaux de réparation et de confortement ont été programmés dans le cadre de travaux d'urgence ou bien du programme global de fiabilisation (PGF).

Diverses opérations ont été programmées sur la digue du Petit Louet. À l'été 2021, le mur-digue en béton a fait l'objet de réparations visant à limiter l'apparition de fuites sur la voirie départementale attenante : réfection des joints de dilatation du mur, pose de clapets anti-retour sur les exutoires d'eaux pluviales provenant de la voirie, mise en place de dispositifs de suivi de fissures (1 vinchon et 4 fissuromètres à mesure uniaxiale). Des patches drainant (décapage de la terre végétale, pose d'un géotextile et de graves drainantes) ont été mis en œuvre sur le chemin au niveau des principales zones de fuites, et les bajoyers d'un ouvrage de régulation comprenant des portes à flots ont été sécurisés par la mise en œuvre d'enrochements pour limiter le risque d'affouillement. À l'automne 2021, l'intégralité de la zone de fuites a fait l'objet de travaux d'urgence par l'aménagement d'une risberme drainante en pied de digue côté val protégé sur un linéaire d'environ 600 mètres. Des travaux de confortement définitifs de la zone au droit de l'ancienne sablière sont prévus à l'automne 2023 : reprofilage du talus côté Loire et construction d'un nouveau mur-digue en béton. Sur la digue de Montjean-sur-Loire, des travaux d'urgence ont également été effectués à l'automne 2021 et l'été 2022 sur la zone d'EISH, visant à stabiliser la zone en pied de digue soumise à l'affouillement, avec la pose de géotextile et d'enrochements.

Les axes d'amélioration de la gestion de crise

Le retour d'expérience de gestion de la crue survenue en début d'année 2021 a montré l'importance de disposer d'une organisation adaptée, d'une part, pour assurer la surveillance et veiller à la bonne sécurité des ouvrages en situation d'urgence, et d'autre part, pour permettre l'alerte et l'évacuation de la population le cas échéant. L'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de crise a joué son rôle et les procédures d'alerte, d'intervention et de transmission de l'information définies dans les documents d'organisation et de consignes de gestion des ouvrages ont été globalement bien suivies. Néanmoins, s'agissant d'une première mise en situation, des axes d'amélioration ont été relevés et des actions correctrices ont été mises en œuvre ou programmées.

Le relai d'informations entre les agents des collectivités chargés de la surveillance en crue et l'EP Loire n'était parfois pas systématique au retour des visites de surveillance en crue pour un ouvrage, notamment lorsqu'il n'était pas relevé de nouveaux désordres ou d'évolutions sur des désordres existants. Cela pouvait s'expliquer par un manque d'assimilation des procédures par les agents des collectivités, dont le corps de métier, bien que technique, n'est pas celui de la gestion des ouvrages hydrauliques. De plus, c'était la première fois que les agents étaient amenés à être acteurs dans le dispositif de gestion de crise, après la tenue d'une première formation en amont de cet événement.

Durant l'épisode de crue, l'EP Loire était en contact permanent avec les services de l'État. Un bulletin d'information était transmis *a minima* une fois par jour à la DREAL Pays-de-la-Loire (SCSOH), à la DDT de Maine-et-Loire (Service Police de l'Eau) et à la Préfecture de Maine-et-Loire (SIDPC). Suite à l'événement, une réunion de retour d'expérience a été organisée par la Préfecture de Maine-et-Loire. À cette occasion, il a été demandé à l'EP Loire de restreindre le relai d'information uniquement à la DREAL et la DDT (RDI), ce dernier transmettant les éléments au SIDPC.

Les actions correctives

À partir du retour d'expérience de cette première mise en application du dispositif organisationnel en crue, des modifications et ajustements ont été apportés sur les documents d'organisation et de gestion en toutes circonstances des ouvrages gérés, tant sur les procédures d'alerte, d'intervention et de transmission de l'information que sur les zones sensibles à surveiller. De manière générale, ces documents font l'objet d'actualisation *a minima* une fois par an avant la période de crue potentielle (du 1^{er} novembre au 30 juin de chaque année). Les mises à jour portent généralement sur la définition des moyens humains et matériels déployés par l'EP Loire et les collectivités, qui peuvent évoluer au cours de l'année en cas de mouvements de ressources humaines et/ou d'acquisition de nouveaux matériels. Mais également, la définition des actions d'intervention en crue, qui peuvent évoluer notamment à la suite de déclaration d'EISH, à l'occasion de modifications substantielles ou notables d'un ouvrage, ou bien d'actualisation de l'étude de dangers.

Par ailleurs, les formations annuelles dispensées par l'EP Loire auprès des agents des collectivités chargées de la surveillance en crue ont été renouvelées, à partir du retour d'expérience de la gestion de la crue de 2021, et des attentes et besoins des agents. Si la première formation tenue en 2020 concernait l'ensemble des ouvrages, elle est désormais spécifique à chaque ouvrage et se veut plus pratique. La phase théorique « en salle » est plus courte et synthétique, exposant notamment aux agents les événements passés sur l'année écoulée (aléas climatiques, EISH, travaux, ...), et ceux programmés dans l'année à venir (études, travaux, ...). Quant à la phase pratique « sur le terrain », elle a désormais vocation à simuler des visites de surveillance en crue : relevé de désordres, évaluation du niveau de gravité, mesures à prendre, procédure de transmission de l'information.

En outre, l'organisation prochaine d'exercices internes de gestion du risque de crue est actuellement en cours de réflexion au sein de l'EP Loire. L'objectif étant de tester et d'améliorer l'organisation des acteurs et les procédures de gestion du risque de crue dans des conditions aussi proches que possible que celles d'un épisode de crue majeur. Le contenu de ces exercices (scénarios, actions à déployer) et les acteurs de la gestion de crise impliqués (mairies, Préfecture, SPC, etc.) sont notamment à définir.

Enfin, la réalisation de travaux d'urgence peut être déclenchée par la ou les mairies concernées au moyen d'une réquisition d'entreprises. Plusieurs actions sont identifiées pour renforcer cette procédure, comme le lancement d'un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux d'urgence en période de crue, ou encore, l'acquisition de matériaux (géotextile, matériaux d'apport de type enrochement/ballast/laitier, big bags, etc.) par les collectivités, permettant de mettre en œuvre des techniques d'intervention rapide visant à limiter ou stopper le développement de mécanismes de rupture.

Conclusion

La crue survenue en début d'année 2021 sur le bassin de Loire aval a permis à l'EP Loire et aux agents des collectivités chargées de la surveillance des ouvrages en crue, formés à l'automne 2020, d'être confrontés à leur première situation de crise et ainsi de mettre en application le dispositif organisationnel construit, à partir de l'été 2019, lors de la prise de gestion déléguée des ouvrages non domaniaux de protection contre les inondations dans le département de Maine-et-Loire.

De manière générale, les procédures d'alerte, d'intervention et de transmission de l'information déployées étaient bien adaptées à cette situation de crise. En effet, la surveillance qui a dû être activée a permis de détecter rapidement l'apparition de plusieurs désordres graves sur les digues du Petit Louet et de Montjean, provoqués par la montée des eaux. Ces derniers ont ainsi pu être traités en urgence par les agents de l'Établissement, en étroite collaboration avec les agents et élus des collectivités et les services de l'État concernés.

Les retours d'expérience réalisés suite à cet événement avec l'ensemble des structures intervenants dans les chaînes de décision ont permis de consolider les circuits de transmission de l'information entre les différents acteurs participant à la gestion de crise, d'ajuster les documents d'organisation et de consignes de gestion des ouvrages, de réadapter les formations des agents de la surveillance en crue suivant un format plus adapté, et de programmer d'autres actions visant à renforcer et rendre plus efficient le dispositif organisationnel de gestion de crise, notamment sur les volets de réalisation de travaux d'urgence et d'organisation d'exercices de gestion de crue.

Remerciements

Les auteurs remercient l'ensemble des acteurs des différentes structures – EP Loire, EPCI, communes, DREAL Pays-de-la-Loire, DDT de Maine-et-Loire, Préfecture de Maine-et-Loire et entreprises de travaux – qui ont participé au bon déroulement de la gestion de la crue de début d'année 2021, permettant ainsi de garantir la sécurité de la population et des biens protégés par les ouvrages de protection contre les inondations.